

INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM NO BEM-ESTAR DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DURANTE A SIMULAÇÃO CLÍNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14560228

FONSECA, Talita da Conceição de Oliveira¹
VIEIRA, Jéssica Caroline Louzada²
BRINATI, Lídia Miranda³
TIBURCIO, Túlio Márcio de Salles⁴
ARAÚJO, Wenderson Rogério⁵
LANA, Felipe Lopes⁶
LEHNER, Douglas Machado Magalhães⁷
CANAZART, Karen Helen Martins⁸
SILVA, Diego de Souza⁹
SALGADO, Patrícia de Oliveira¹⁰

Objetivo: relatar a experiência de pesquisadoras no planejamento e caracterização de um laboratório de habilidades para o desenvolvimento de um cenário simulado, visando o bem-estar de estudantes de Enfermagem. **Contexto e Descrição das atividades:** trata-se de um relato de experiência vivenciada no Centro de Habilidades e Simulação em Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem de uma universidade pública da Zona da Mata mineira. Baseado em dados da literatura, foram analisadas intervenções arquitetônicas que pudessem produzir a restauração do bem-estar e, a partir dessas informações, idealizou-se a caracterização cenográfica do cenário simulado. A Simulação Clínica (SC) ocorreu no dia 27 de maio de 2023. As intervenções foram incorporadas ao laboratório na semana da SC e a caracterização, de forma realística, no dia anterior à mesma. Adotaram-se as intervenções: cor verde “capim limão”; iluminação focal; decoração com temas da natureza; obras de arte; cortinas e janelas abertas para entrada de luz natural, circulação do ar e vista para a natureza; organização estética do ambiente; som ambiente instrumental; sala de apoio para o estudante com decoração e óleo essencial (lavanda). Resultados: as intervenções arquitetônicas garantiram um ambiente de aprendizagem psicologicamente seguro, promovendo tranquilidade e foco, restaurando o bem-estar dos estudantes e humanizando o ensino. **Conclusões:** a experiência relatada reforça que os ambientes destinados à SC podem ser protetores ou restauradores de traumas psicológicos relacionados à mesma. A utilização de soluções de baixo custo e as reflexões e práticas interdisciplinares podem aprimorar a metodologia, contribuindo para experiências inovadoras no ensino em saúde.

Descritores: Ambiente Construído; Treinamento por Simulação; Enfermagem.

¹ Doutora em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: talita.fonseca@ufv.br

² Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: jessica.louzada@ufv.br

³ Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lbrinati@hotmail.com

⁴ Docente em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tiburcio@ufv.br

⁵ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁶ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: felipe.l.lana@ufv.br

⁷ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: douglas.lehner@ufv.br

⁸ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: karen.canazart@ufv.br

⁹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: diego.silva3@ufv.br

¹⁰ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: patriciasalgado@ufv.br